

DESTRUKCIJA ZAŠTITNE KOLONE KOD IZVOĐENJA BUŠOTINE MINERALNE VODE SA CO₂

DESTRUCTION OF THE PROTECTIVE COLUMN DURING WELL DRILLING MINERAL WATERS WITH CO₂

Ferid Skopljak¹

¹Federalni zavod za geologiju, Ustanička 11, 71000 Sarajevo. E-mail: fskopljak@yahoo.com

APSTRAKT: U toku izvođenja bušotine mineralne vode sa CO₂ na Ilidži kod Sarajeva došlo je do destrukcije zaštitne čelične kolone Ø 355 mm tako što se ista deformisala, spljoštala i priljubila za bušaću šipku Ø 168 mm. Bušenje bušotine vršeno je reversnom metodom bušenja sa zrakom uz korištenje kompresora koji je paralelnim sistemom air-lifta montiranom na bušaću šipku iznosio nabušeni materijal u isplaćni bazen. Ulaskom u trijaski krečnjački akvifer mineralne vode sa CO₂ na dubini od 193 m u kanal bušotine ugrađena je zaštitna čelična kolona Ø 355 mm dužine 193 m. Nakon ugradnje zaštitne kolone, zastoja i relativno visokog taloga, koji je bio na dubini 165 m, nastavljeno je bušenje i neposredno nakon pokretanja i gašenja kompresora dolazi do destrukcije zaštitne kolone u intervalu od 30 – 165 m. Razlozi destrukcije zaštitne kolone mogu su tražiti u pojavi i nagomilavanju CO₂ plina i stvaranju određenih džepova plina zarobljenih u i oko zaštitne kolone bušotine, relativno visokom talogu u bušotini ili naglom prekidu rada kompresora nakon podizanja vodenog stuba i taloga u i oko zaštitne kolone bušotine, Pojedinačnim ili integralnim djelovanjem navedenih faktora nastao je visok kontrapritisak u bušotini koji je uz pojavu zračnih ili plinskih džepova, vakuma i sile usisa doveo do navedenog oblika destrukcije zaštitne kolone.

Gljučne reči: bušotina, mineralna voda sa CO₂, talog, zaštitna kolona, destrukcija

ABSTRACT: During the drilling of CO₂ mineral water on Ilidža near Sarajevo, the protective steel column Ø 355 mm was destroyed by being deformed, flattened and stuck to the drill rods Ø 168 mm. The drilling of the well was done by the reverse method of air drilling with the use of a compressor that brought the drilled material to the outwash basin with a parallel air-lift system mounted on the drill rods. Upon entering the Triassic limestone aquifer of mineral water with CO₂ at a depth of 193 m, a protective steel column Ø 355 mm with a length of 193 m was installed in the borehole channel. After the installation of the protective column, stoppage and relatively high sediment, which was at a depth of 165 m, drilling continued. and immediately after starting and shutting down the compressor, the protective column is destroyed in the interval of 30-165 m. The reasons for the destruction of the protective column can be found in the appearance and accumulation of CO₂ gas and the creation of certain pockets of gas trapped in and around the protective column of the well, relatively high sediment in the well or a sudden shutdown of the compressor after the rise of the water column and sediment in and around the protective column of the well. The individual or integral action of the above-mentioned factors created a high counter-pressure in the well, which, along with the appearance of air or gas pockets, vacuum and suction force, led to the above-mentioned form of destruction of the protective column.

Key words: Well, mineral water with CO₂, sediment, protective column, destruction

UVOD

Bušotina mineralne vode BT-1 na Ilidži kod Sarajeva izvedena je prema Projektu detaljnih hidrogeoloških radova (Oruč 2007). Prema projektu istraživanja akvifer mineralne vode je planirano nabušiti na dubinama 150 i 200 metara. Radove je izvelo preduzeće "FIL.B.IS. Projekt" d.o.o Zagreb pod nadzorom autora ovog rada (Svetina 2010.)

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA - METODA BUŠENJA

Bušenje bušotine vršeno je reversnom metodom bušenja sa zrakom uz korištenje kompresora koji je paralelnim sistemom air-lifta montiranom na bušaću šipku iznosio nabušeni materijal u isplaćni bazen. Početni profil bušenja, kroz nekonsolidirani površinski materijal, do dubine 28 m je Ø 760mm. U kanal bušotine je zatim ugrađena obložna čelična kolona Ø 608mm do dubine 26 m, te izvršena njena cementacija.

Slika 1. Bušenje bušotine
Figure 1. Drilling a well

Nakon cementacije nastavljeno je bušenje profilom dlijeta \varnothing 444,5 mm kroz šljunak do dubine 34 m a zatim kroz stalnu izmjenu pijeska, praha, gline i slojeva uglja (neogen) sve do dubine 193 m.

Na dubini 193 m nabušeni su trijaski krečnjački i akvifer mineralne vode sa CO₂ nakon čega su izvršene pripreme i u kanal bušotine od 0-193 m ugrađena zaštitna čelična kolona \varnothing 355 mm.

Slika 2. Zaštitne kolone \varnothing 355mm prije ugradnje
Figure 2. Protective columns \varnothing 355mm before installation

REZULTATI - DESTRUKCIJA ZAŠTITNE KOLONE

Nakon ugradnje zaštitne kolone \varnothing 355 mm i pojave mineralne vode na dubini 193 m, zastoja i relativno visokog taloga koji je bio na dubini 165 m, te neposredno nakon pokretanja i gašenja kompresora dolazi do destrukcije zaštitne kolone \varnothing 355 u intervalu od 30 – 165m. Destrukcija zaštitne kolone manifestirala se tako što se ista deformisala, spljoštila i priljubila za bušaću šipku \varnothing 168 mm.

Slika 3. Zaštitne kolone nakon destrukcije
Figure 3. Protective columns after destruction

DISKUSIJA

Razlozi destrukcije zaštitne kolone mogu su tražiti u pojavi i nagomilavanju CO₂ plina i stvaranju određenih džepova plina zarobljenih u i oko zaštitne kolone bušotine Ø 355mm, relativno visokom talogu u bušotini ili naglom prekidu rada kompresora nakon podizanja vodenog stuba i taloga u i oko zaštitne kolone bušotine Ø 355mm. Pojedinačnim ili integralnim djelovanjem navedenih faktora nastao je visok kontrapritisak u bušotini koji je uz pojavu zračnih ili plinskih džepova, vakuma i sile usisa doveo do navedenog oblika destrukcije zaštitne kolone. Da se radi o izuzetno visokom kontrapritisku u bušotini govori činjenica da su zaštitne čelične kolone Ø 355mm atestirane na 17,5 bara.

Saniranje bušotine izvršeno je tako da su iz bušotine zajedno i istovremeno izvlačene i odsijecane cijevi zaštitne kolone Ø 355mm, te demontirale bušaće šipke Ø 168 mm.

Slika 4. Vađenje zaštitne kolone zajedno sa priborom
Figure 4. Removing the protective column together with accessories

Nakon sanacije stanja i ugradnje nove zaštitne kolone Ø 355mm do dubine 193 m bušenje kroz krečnjački akvifer mineralne vode nastavljeno je bušenje dlijetom Ø 311mm do konačne dubine 237 m.

Zbog stalnog urušavanja materijala iz kaverne na dubini 220–221m bušenje je izvršeno uz korištenje lagane bentonitne isplake kako bi se izbjegla zaglava bušačkog pribora i dostigla projektovana dubina.

Slika 5. Geološko-tehnički profil bušotine BT-1 Iliđža kod Sarajeva
Figure 5. Geological-technical profile of the BT-1 Iliđža well near Sarajevo

Nakon završetka bušenja pristupilo se ugradnji konstrukcija bušotine, te njenom osvajanju razradi i opitnom crpljenju.

Slika 6. Opitno crpljenje bušotine BT-1 Iliđža kod Sarajeva
Figure 6. Test pumping of the BT-1 Iliđža well near Sarajevo

ZAKLJUČAK

Destrukcija bušotine je česta pojava u praksi ali se rjeđe dešava destrukcija zaštitne čelične kolone koja se manifestira deformacijom, spljoštavanjem i priljublivanjem za bušaću šipku.

Kao što se vidi na primjeru destrukcije zaštitne čelične kolone u toku izvođenja bušotine BT-1 na Ilidži kod Sarajeva, uzroci destrukcije mogu su tražiti u pojavi i nagomilavanju CO₂ plina i stvaranju određenih džepova plina zarobljenih u i oko zaštitne kolone bušotine, relativno visokom talogu u bušotini ili naglom prekidu rada kompresora nakon podizanja vodenog stuba i taloga u i oko zaštitne kolone bušotine. Pojedinačnim ili integralnim djelovanjem navedenih faktora može nastati visok kontrapritisak u bušotini koji uz pojavu zračnih ili plinskih džepova, vakuma i sile usisa može dovesti do navedenog oblika destrukcije zaštitne kolone.

Literatura:

- Oruč E. 2007: *Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na lokalitetu Tukovi – Ilidža*, „GEOHIGRA“ d.o.o., Sarajevo.
- Svetina B. 2010: *Izveštaj o izradi istražno-eksploatacionog bunara BT - 1 na lokalitet „Tukovi“, rejon Plandište na Ilidži*, FIL.F.IS., Zagreb

